

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№5

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 1586 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-mayda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Zavur kollektor suvlarining kimyoviy tarkibi tahlili va ularni tozalash zarurati (Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida)”.....	20
Kungiratbay Sharipov, Ma‘ruf Nurmanov	
Forming demand and stimulating sales in Uzbekistan.....	26
Musayeva Shoirazimovna	
Членство в ВТО как драйвер развития: взгляд Узбекистана через призму опыта Вьетнама и Казахстана.....	30
Ж.Я.Нуриллаев	
Mamlakatimizda tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi va ularning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ta’siri tahlili.....	37
Xolmamatov Farhodjon Kubaevich	
O‘zbekiston respublikasida aholi bandligini ta’minlashdagi dolzarb masalalar	44
Ibragimov Elmurod Gulboynor o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida elektr energiyasi ta’minoti hajmini yalpi ichki mahsulot hajmiga ta’sirini ekonometrik tahlil qilish.....	48
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining xizmat turlarini takomillashtirish amaliyoti	60
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
Qishloq xo‘jaligi kooperativi boshqaruv tizimida buxgalteriya hisobini tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari	67
Abduraxmanov Ramazon Abdullayevich	
O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmini prognozlashda ekonometrik modellar (yillik)	72
Qodirov Farxod Amirovich, Bo‘ribaeva Qundiz Muratbaevna	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi tizimini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari.....	77
Mahamatova Maftuna	
Xufiyona va yashirin iqtisodiyotning amaliy tahlili o‘zbekiston miqyosida.....	83
Koshanov Abdimurat Azat uli	
Soliq tizimini barqarorligini belgilovchi omillar tahlili.....	87
Nurillayev Jasurbek Davronbekovich	
Mahalliy budjetlar daromad manbalarini mustahkamlash omillari.....	92
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank infratuzilmasining raqamli transformatsiyasi va resurslar bazasi shakllanishi: nazariy asoslar va texnologik yondashuvlar.....	97
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o‘g‘li	
Ichki auditning transformatsion potentsiali: tahliliy amallarni takomillashtirish orqali samaradorlikni oshirish.....	102
Misirov Akbarali Pardaboyevich, Ismoilov Asadbek Abdusamat o‘g‘li	
Xorijiy mamlakatlarda yashil moliyalashtirishni rivojlantirish yo‘llari.....	110
Qorriyeva Shahnoza Safarbayevna	
Yashil moliya – iqtisodiy rivojlanish mexanizmi sifatida	117
Nodir Xidirov G‘iyosaliyevich	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning likvidiligi va moliyaviy barqarorligini ta’minlashning xorij tajribasi va uning amaliy ahamiyati	122
Bauyetdinov M.J.	
Теоретические подходы к определениям агрессий социально - экономической и политической стабильности государства как фактор повышения рекреационных потребностей	128
Алимова Райхона Баходировна	
Innovatsion ta’lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish.....	139
Komilov Umidjon Normurod o‘g‘li, Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish manbalari	143
Nematulloev Suxrob Sobirovich	
“Sibir daryolarining burilishi” loyahasining tarixiy va retrospektiv tahlili	153
Mahmudov Nosir Mahmudovich	
Sarguzasht turizmini rivojlanishi va sarguzasht turlarda turistlarning xavfsizligini ta'minlashda instruktor-gidlarning roli	159
Tilovmurodov Dostonbek Furqat o'g'li	
Scientific-theoretical foundations of the use of ict in ensuring management efficiency and security in enterprises	165
Khalilov Bekzod Akhmatovich	
Tijorat banklarida kredit riskini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish yo'nalishlari.....	171
Mirtursunova Dinara Anvarovna	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini joriy etishni takomillashtirish yo'llari.....	175
Tangriyev Izzat Raxmatullayevich	
Qashqadaryo viloyatida eko va etno turizmni rivojlantirishning istiqbollari va iqtisodiy samaradorligi.....	181
Erkayeva Barno, Xushvaqtoev Ramziddin	
O'zbekiston bank tizimida raqamli valyutalar va yashil investitsiyalar integratsiyasini takomillashtirish	186
Nodirov Azizxon Asrorovich	
Global energiya noaniqligining o'zgaruvchanligi ekonomertik modellari	192
Bezod Qo'ziboev	
Экоцифра: цифровизация МСП для зеленого устойчивого роста	197
С.С. Убаева	
Qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish va ekologik toza hududni yo'lga qo'yishning ahamiyati	201
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Statistika fanining shakllanish bosqichlari va rivojlanish tendensiyalari.....	206
Nabixodjaev Abbas Abdupattahovich, Umarova Mukaddas Abbasovna	
Hududlarning atmosferaga chiqaradigan zararli chiqindilar miqdorini sanoat mahsulotiga nisbati bo'yicha tahlili	210
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	216
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Qishloq xo'jaligini “yashil” iqtisodiyot asosida rivojlantirishga o'tishning zarurligi va mohiyati	221
Yoldoshev Mutalib Ibrohimovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda “yashil investitsiyalar” dan foydalanishning xorij tajribalari	225
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna, Rustamova Nasiba Arslanovna	
Ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlar va ularning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni.....	230
Raxmonova Feruza Musaqulovna	
Oliy ta'lim xizmatlarini ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda tutgan o'rni.....	234
Mirzaxajeva Shaxzoda Shuxratovna	
Tijorat banklari muammoli kreditlarining likvidlikka ta'siri.....	240
Karshiyev Adham Anvarovich	
Kichik firmalarning raqobatbardoshligini oshirishning nazariy metodologik jihatlari.....	245
Ruzmetov Davron Ibrogimovich, Aliyev Maqsudbek Erkinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslaridan samarali foydalanish imkoniyatlari.....	251
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
“Deviant xulq-atvorli o'smirlarning ijtimoiy moslashuvining psixologik xususiyatlari”	255
Saidbekova Feruza Anvarbek qizi	
Aholi daromadlarini diversifikatsiya qilishda davlat siyosatining roli va imkoniyatlari	258
Nutfullayev Shohrux Mexli o'g'li, Qurbanov Ulug'bek Erkinovich	

Анализ показателей развития зелёной химии по всему миру и в узбекистане за последние десять лет.....	262
Фозилова Фирангиза Комиловна	
Tijorat banklarining o'zbekiston respublikasi iqtisodiyotiga ta'siri.....	270
Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich	
Biznes birlashuvda buxgalteriya hisobi va auditni takomillashtirish yo'nalishlari.....	273
Hamroyeva Zuhra Amiral qizi, Xayitboyeva Laylo Oybekovna, Mirzarayimov Sardorbek Ravshanovich	
O'zbekiston respublikasida pul-kredit siyosatining maqsadi.....	277
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ishlab chiqarish va bozorlararo aloqalarining statistik o'zgarish tendensiyalari.....	281
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Iqtisodiy bilimlarni shakllanishi va rivojlanishi.....	286
Po'latov Abdulloh Xolxo'jayevich	
Теоретические основы эффективного управления финансовыми ресурсами предприятий с государственной долей (на примере узбекистана).....	291
Ахмедов Дилшод Турсункулович	
Robototexnika asoslari va maktab ta'limida qo'llanilishi.....	298
Tuxliyev Muslimbek Sherzod o'g'li	
Sun'iy intellektlar yordamida o'quvchilarni hayotiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirishi.....	303
Mirxasilova Zulfiya Kochkarovna, Abdurahmanova Ozoda Djo'rayevna, Kurbanov Azimjon Jo'raboy o'g'li	
Levi tengsizligi uchun A.N. Kolmogorov teoremlari.....	316
Saypiddinov Shukrullo Sadrdinovich, Baxramov Rustamjon Qambarali o'g'li	
Rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimida raqamli moliyaviy texnologiyalarni joriy etish afzalliklari.....	320
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
O'zbekiston respublikasining mdh mamlakatlari bilan tashqi savdo faoliyati tahlili: o'zgarish tendensiyalari va istiqbollari.....	326
Ilyosov Asrorjon Axrorjon o'g'li, Abdullaev Alisher Maxmudovich, Tuxtasinova Muxayyo Mirzasultonovna	
Elektron tijoratni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	330
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Inson resurslarini o'rganishning asosiy yondashuvlari: mohiyat-ta'rifiy tahlil.....	336
Bakirov Qobiljon Mamatusupovich	
Bandlikni ta'minlashda davlat tomonidan institutsional muhit yaratishning roli.....	340
Dilorom Tojiboyeva, Umida Ravshanovna Anvarova	
Mamlakatimizda islom moliyasini rivojlantirish maqsad va choralari.....	346
Xoliyorov Xomid Boynazarovich	
Разработка экспертной системы для оценки финансового состояния предприятия.....	352
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Farg'ona vodiysi viloyatlarida kichik biznes ko'rsatkichlarining o'zgarishi: panel regressiya tahlili.....	362
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi	
O'zbekiston Respublikasida makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni hisoblashdagi asosiy muammolar va ularning yechimlari.....	368
Farmonov Ilhomjon Iqboljon o'g'li	
Xorijiy tajriba asosida korxonalar innovatsion faolligini boshqarishni takomillashtirish.....	374
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
Mahalliy davlat hokimiyati organlarida milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish.....	380
G'aniev Elyor Sobirjonovich	
O'zbekistonda sirkulyar iqtisodiyotga o'tishning ahamiyati.....	386
Mirzayev Muzaffar Maxmudovich	
The role of international investments in greening and ecological rehabilitation of the aral sea region.....	392
Osmanova Feruza Bazarbaevna	
“Зеленое направление” совершенствования бухгалтерского учета.....	397
Ибрагимов Гайратжон Артикович	

Xarajatlarni kelib chiqish joylari va javobgarlik markazlari bo'yicha hisobga olishni takomillashtirish.....	403
Xamidova S.Ya.	
Mintaqalarni iqtisodiy rivojlantirishning metodologik asoslari va ularni takomillashtirish.....	409
Toshaliyeva Saodat Toxirovna	
O'zbekistonda kichik turar joy biznesini rivojlantirishda xorijiy tajribalar	414
Yo'ldashev Bekzodjon Sherzodjon o'g'li	
Tijorat banklarida davlat maqsadli dasturlarini moliyalashtirish yuzasidan ilmiy-nazariy qarashlar.....	419
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing strategiyalaridan foydalanishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	426
Azlarova Munira Muxammad-Amin qizi	
Risk management in commercial banks, methodological approaches and practical implementation	433
Baymuratova Zina Aqilbekovna, Jarilkapova Naubaxar Paraxat qizi	
The impact of competition on economic growth: evidence from uzbekistan's automotive industry.....	439
Saydaliyeva Dilrabo Baxriddin qizi	
Raqamli texnologiyalarning oliy talim xizmatlarini rivojlantirishdagi o'rni.....	444
Mirzaxadjayeva Shahzoda Shuxratovna	
Развитие производства сельскохозяйственной продукции путем развития цифровых технологий.....	450
Юсупов Мухиддин Соатович	
Tijorat banklarida loyihaviy moliyalashtirish risklarini boshqarish amaliyotini takomillashtirish.....	457
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Iqtisodiy tarmoqlarni soliqqa tortish orqali investitsiya loyihalarini rivojlantirish.....	463
Sharipov Eldor Salohiddin o'g'li	
Iqtisodiyotda investitsiya va kredit salohiyatini bank faoliyatiga ta'siri.....	468
Ergashova Nilufar Sobirovna	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining raqobatbardoshlik salohiyatini boshqarishni takomillashtirish.....	473
Tashmukhamedova Karima Samatovna	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va istiqbollari.....	479
Kurbanova Mohinur Xabib qizi	
Xalqaro sayohat lug'ati va uning shakllanishi.....	487
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari va uni o'zbekiston respublikasi hisob tizimini rivojlantirishdagi o'rni va ahamiyati.....	492
Quvvatov G'olibjon Baxtiyor o'g'li	
Kooperatsiyalarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	501
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	
Использование методов математического моделирования при внедрении коммерческих автоматических систем	505
Курбанова Рахима, Ахмедов Мехрожон	
Tijorat banklari kapitalidagi davlat ulushini kamaytirish yo'llari.....	511
Vasiyev Alisher Samiyevich	
Механизмы трансформации неформального сектора в официальную экономику на основе финансовых инструментов.....	515
Кошанов Абдимурат Азат ули, Муртазаев Шахрух Коньсжайлиевич	
The impact of tourism on the economy of Uzbekistan	519
Xaydarova Marjona, Muxamedboyeva Muxlisa, Umarov Kamron, Usmanova Aziza	
Mintaqada gastroturizm rivojlanishining iqtisodiy asoslari va zamonaviy tendensiyalari.....	525
Masharipova Manzura Alimbayevna	

Tikuv-trikotaj korxonalari brend jozibadorligini oshirishning ilmiy-nazariy jihatlari.....	535
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
Bank tizimida hisobotlarni avtomatlashtirish texnologiyalari	542
Sodiqov Sanjar Saydullo o'g'li	
Engineering programs in Uzbekistan on the verge of fifth industrial revolution.....	547
Khasan Khankeldiyev	
Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqaruvini yaxshilashda korporativ madaniyatning ahamiyati.....	551
Akramova Nazokat Israilovna	
Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy taraqqiyotdagi o'rni	562
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
O'zbekiston sanoat tarmoqlarida kooperatsiya asosida tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish tizimini takomillashtirish yo'llari.....	572
Xalilova Sevaraxon Alijon qizi	
Moliyaviy barqarorlikning asosiy ko'rsatkichlari va ularning tahlili.....	578
Urmanbekova Iroda Farxodovna	
Tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini tahlil qilish	583
Kilicheva F.B., Mengnorov A.A., Bozorova O.R.	
Bog'dorchilik tarmog'ida klasterlarni joriy qilishda yevropa tajribasini qo'llash imkoniyatlari	591
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
To'qimachilik klasterlarini boshqarishda xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	598
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Barriers to tourism infrastructure development in uzbekistan: a critical analysis	605
Sarvinoz Shodmonova	
Xalqaro bozorda qishloq xo'jaligi mahsulotlari raqobatbardoshligini oshirish	609
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekiston respublikasida infratuzilma loyihalarini amalga oshirishdagi risklarni boshqarish.....	620
Yusupova Zilola Ismoiljon qizi	
Korxonaning iqtisodiy barqarorligiga erishishning zamonaviy tendensiyalari.....	626
Iminova Nargizaxon Akramovna	
Qishloq joylari maishiy xizmat ko'rsatish sohasida axborot resurslaridan samarali foydalanish.....	631
Xamdamiy Eldor Toshtemirovich	
Meva-sabzavotlar eksportida transport koridorlari va vositalarini tanlash xususiyatlari.....	636
Yusupov Muxiddin Soatovich	
Рынок рабочей силы в узбекистане и ее воспроизводство	644
Шакиров Амали Улугбекович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Деньги и их функции в экономике.....	650
Мурадиллаев Мансур Мехроживич, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Развитие сельского хозяйства в узбекистане.....	654
Махмудов Алишер Мухтарович, Камилова Наргиза Абдукахаровна	
Инвестиции и инновации в химической промышленности узбекистана: современные тенденции и перспективы.....	658
Хусаинов Равшан Рахимович, Султанходжаев Аманулла Асадуллаевич	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarishni takomillashtirish.....	666
Mardonova Shoxsanam Bahodirovna	
Definition of agritourism as a multifunctional development in rural areas.....	672
Aktamov Olimjon Abdugani ugli	
Kameral soliq tekshiruvda smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi	680
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Проблемы регулирования государственно-частного партнерства и рекомендации по их решению (на примере безработицы в республике узбекистан).....	687
С.Э. Холмуратов	
Автоматизация аудиторских процедур с использованием искусственного интеллекта.....	692
Ходжарахманова Назира Бахтияр кизи	
Past karbonli iqtisodiyotga o'tish zaruriyati va uning omillari.....	701
Valiyev Axliddin Aropitdinovich	

Yengil sanoatda zamonaviy tikuv mashina-kichik robotlarning mexanizmlarini mukammallashtirish	705
Sirojova Muxabbat Sodiq qizi, Kurbanov Fazliddin Aminovich	
Jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tizimining institutsional va iqtisodiy asoslari	710
Kuzieva Nargiza Ramazanovna, Bobomuratova Manzura Panji qizi	
Foyda solig'i bo'yicha bo'nak to'lovlarni to'lash tartibi	717
Yangieva N.S.	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini soliqlar vositasi qo'llab-quvvatlashning amaldagi holati	722
Turanboyev Boburjon Qodirjon o'g'li	
Motivation, goal-setting, and organizational performance: a case study from uzbekistan's chemical industry	726
Mamataliev Anvar Ergashevich, Bobur Urinov	
Применение искусственного интеллекта при организации налогового администрирования узбекистана	733
Н.А. Артиков	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillar	737
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
Raqamli texnologiyalarning tijorat banklari samaradorligiga ta'siri	745
Maksudov Avazbek Ulug'bek o'g'li	
Suv tanqisligi sharoitida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish asoslari	750
Qosimov Maxamatjon Sulaymanovich	
Rivojlanayotgan iqtisodiyotda raqamli va raqamli bo'lmagan korxonalar tahlili	761
Raxmonov Nodirjon Raxmonjon o'g'li	
Aholining o'rtacha umr ko'rish yoshini o'zgarishi sharoitida keksalarning ijtimoiy ta'minotiga xavflarning ortishi	767
Toyirov Shohboz Ziyodullo o'g'li	
Oliy ta'lim tizimida moliyaviy nazorat samaradorligini ta'minlash ichki nazorat xizmatlari	773
Xaydarov Baxrom Xolmuradovich	
Moliya bozorida xususiy banklar faolligini ta'minlash istiqbollari	777
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Budjet daromadlari ijrosini ta'minlashda soliqlar hisobi va tahlilining ahamiyati	782
Abdullaev Abror Bozarboevich	
Aholi daromadini oshirish yo'llari	803
Shadmanov Baxodir Sherkulovich	
Tourism and regional identity in Uzbekistan: balancing heritage and development	808
Raximova Nilufar Aminovna, Abdukholikova Farida Erkinjon qizi	
O'zbekiston sanoat korxonalarining fond bozorida ishtiroki tahlil va muammolari	815
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirish va amalga oshirish tahlili	823
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Globalashuv sharoitida milliy korxonalarining eksport salohiyatini boshqarish masalalari	832
Qodirov Humoyun Tolibjon o'g'li	
Бизнес-планирование и прогнозирование деятельности организации	836
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Farg'ona vodiysida ekoturizm – kambag'allikka qarshi kurashning yangi imkoniyatlari	840
Soliyeva Nilufar Muxtorjon qizi	
Aholi turmush darajasi baholash bo'yicha dasturiy ta'minot ishlab chiqishda horij tajribasini o'rganish	844
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li	
Mintaqa aholi turmush farovonligiga ta'sir qiluvchi omillar tasnifini ishlab chiqish	848
Xodjaniazov Shohruh Yuldashovich	
Xususiy oliy ta'lim muassasalari menejmentining nazariy jihatlar va o'ziga xos xususiyatlari	856
Karimov Ulug'bek Usmonovich	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	861
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	

Повышение инвестиционной привлекательности – важное условие повышения конкурентоспособности предприятий.....	865
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Yevropa ittifoqi davlatlari tijorat banklarining soliq to'lovlarini amalga oshirish tartibi	870
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Boshqaruvda innovatsiyalarni hisobga olgan holda agrokorxonalarni davlat tomonidan rag'batlantirishning zamonaviy yondashuvlari	878
Shaniyazova Zamira	
Практические аспекты применения статистических методов контроля качества на предприятиях.....	883
Усманов Илхом Ачилович, Усманов Фарзод Шохрухович	
Yashil iqtisodiyot sharoitida iqtisodiy o'sishning yangi paradigmalarini shakllantirish: nazariy asoslar va amaliy talqinlar.....	891
Alimova Guzal Abduxakimovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyati samaradorlik ko'rsatkichlarining nazariy va metodologik tahlili	895
Qo'ziboyev Boxodir Azzamboy o'g'li	
Kutubxonalarda raqamli iqtisodiyot sharoitida biznes-modellarni ishlab chiqish.....	900
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha xarajatlarni xalqaro standartlar asosida hisob va hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	905
X.A.Raximov	
Kameral soliq tekshiruvida smart texnologiyalarini ma'lumotlarini soliq organlarining ma'lumotlar bazasida shakllanishi.....	910
Ergashev Uyg'un Jabborovich	
Obligatsiya moliya bozori instrumenti sifatida, milliy obligatsiyalar bozori	916
Avezov Ibrohim Ixomovich, Yaxshiboyev Jahongir Abdualimovich	
Barqaror rivojlanish doirasida ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) ko'rsatkichlarining yashil texnologiyalar innovatsiyasiga ta'sirini baholash.....	921
Meliqo'zieva Dilrabo Muxitdin qizi	
Yashil iqtisodiyot – barqaror taraqqiyotga olib boruvchi yo'l.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
Научно-теоретические основы экономической и эколого-экономической эффективности предприятий горнодобывающей промышленности.....	930
Раматов Зафарбек Жуманиязович	
Xitoyda eksport faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	938
D.E.Qarshiev	
Kichik sanoat zonalarida investitsion jozibadorlikni oshirishni investitsion faollikka ta'siri.....	943
Mannapova Shaxnoza Elshodovna	
Mahalla institutining samaradorligi tahlili: so'rovnomaga yondashuvi	947
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
Формирование человеческого капитала в условиях демографических изменений: опыт и перспективы для узбекистана.....	955
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
Farmasevtika kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish yo'nalishlari	962
Вахромбек Бобоjonov	
“Hududlarda sug'urtaga bo'lgan talabning ekonometrik tahlili” bekberganova mohira ravshonbekovna	967
O'zbekiston Milliy universiteti	
O'zbekiston va xalqaro amaliyotda raqamli marketing vositalaridan foydalanish: muammolar va yechimlar	973
Uzoqova Dilnoza Yusuf qizi	
Условия эксплуатации и экологическая безопасность автотранспортной системы на основе энергосберегающих технологий	978
Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
O'zbekiston tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslardan foydalanishda xorijiy tajribalarni qo'llash.....	982
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	

Buxgalteriya hisobining samaradorligini oshirish yo'llarida zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar	987
Sattorov Mirjahon	
Особенности маркетинговых стратегий в условиях ограниченных ресурсов и узкой потребительской аудитории	991
Дебердиев Анвар	
DEbitorlik va kreditorlik qarzlari auditini rejalashtirish masalalari.....	995
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Ibragimova Iroda Rashid qizi	
Инвестиционная программа узбекистана по привлечению иностранных инвестиций	1000
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Бекмуратов Шухрат Даулетмуратович	
Turistik mahsulotni shakllantirishda turistlar hayoti xavfsizligini ta'minlash.....	1005
Raxmonov Siyovush Turob o'g'li	
Uglerodsiz energiyaga o'tishda o'zbekistonning yashil strategiya yo'l xaritasining integratsiyasi va ta'siri.....	1011
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Цифровая устойчивость регионов: применение аналитики больших данных для оценки и управления экологическими рисками	1016
Маликов Шохрух Шокирович, Камалов Шухрат Камалович	
Разработка риск-ориентированной модели внутреннего контроля предприятия на этапе планирования налогов в условиях дистанционного налогового мониторинга	1024
Галеева Н.Н., Э.А.Халикова, Абдусаломова Гулчеҳра Мирзо қизи	
Анализ результатов инструментальных методов исследований у детей с врожденными пороками сердца	1029
Мухаммадиева Лола Атамурадovна	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda monetar omillardan samarali foydalanish yo'nalishlari.....	1036
Uskenbaeva Dilnoza Voxodir qizi	
Факторы повышения эффективности управления в государственном секторе.....	1043
Махмудова Севара Улугбековна	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	1048
Rajabbaeva Dildora Zakirovna, Aripova Aziza Alisherovna	
Boshqaruv jarayonlarini tashkil etishning xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	1053
Jo'rayeva Niginaxonim Xursand qizi	
Jahonda eksportni qo'llab-quvvatlash amaliyoti.....	1057
Xudoynazarov Sherzod Ismoilovich	
Raqamli moliyaviy texnologiyalarni korxonada darajasida joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikka erishish strategiyasi	1063
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Применение методов PMBOK в управлении рисками проектов	1070
Гулираъно Носирова Абдулазиз қизи	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda aholi farovonligining o'rni va ahamiyati	1073
Bobaev Isroiljon Abdinabievich	
Вопросы инновационных инвестиций в контексте международной экономической интеграции	1078
Шарипов Бахтиёр Михлибаевич	
Yashil iqtisodiyotga o'tishning nazariy va amaliy jihatlar hamda tendensiyalari.....	1083
Samiyev Abdurashid Qaxramonovich, Shermuxammedov Begzodjon Usmonovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	1087
Nazarov Qilich Xolmuradovich	
Improving the organizational and economic mechanisms for the development of tourism in the republic of karakalpakstan	1092
Tleumuratov Baxadir Genjemuratovich	
O'zbekistonda tumanlar barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash yo'llari (Surxondaryo viloyati misolida).....	1097
Qosimova Nodira Saidovna	
Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning asosi sifatida innovatsiyalar.....	1102
Azizova Maliha Farrux qizi	

Влияние инвестиций на инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики узбекистана	1106
Максудова Шахзода	
Возможности снижения затрат на логистику за счет цифровых технологий.....	1112
Олимова Бахора Шухратовна	
Yashil texnologiyalar va ularning iqtisodiy tizimga ta'siri.....	1116
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy o'sishning makroiqtisodiy faktorlari va ularning ta'siri	1121
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Роль управления производством в условиях модернизации экономики.....	1125
Гулов Мухтор Очилович	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rni va ahamiyati	1129
To'rayev Shavkat Shuxratovich	
Роль цифрового маркетинга в продвижении туристических направлений.....	1136
Муродова Наргиза Уткировна	
Развитие финансовых рынков в странах СНГ: проблемы и перспективы.....	1140
Рузиев Зафар Икрамович, Каримов Ислон Ураз угли	
Современные инструменты продвижения бренда в условиях цифровой экономики.....	1145
Темирова Феруза Сагдуллаевна	
“Raqamli asrda axborot xavfsizligi: it texnologiyalar bilan xavfsizlikni ta'minlash yo'llari”	1149
Sherzod Rajabov	
Государственное регулирование инвестиционной деятельности: проблемы и направления совершенствования.....	1152
Шухрат Турсунов, Икромов Хасан Зафарович	
Economic incentives and barriers to sustainable transition in agribusiness: a comparative study of organic and conventional farming systems	1157
Mubina Toirova	
Цифровая трансформация банковской системы узбекистана: анализ внедрения fintech-решений в государственных банках	1162
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Ta'lim muassasalaridagi ba'zi jihatlar	1167
A'zam Qutbiddin A'zam-zoda	
Klasterlar hisob siyosatida boshqaruv hisobining metodologik asoslari.....	1173
Toshpo'latov Azizbek Shermuxamadovich	
Egri soliqlarning mohiyati, genezisi va rivojlanish tendensiyalariga oid nazariy munozaralar xususida	1179
Shodiyev Olimjon Abduraxmonovich	
Ekologik mehmonhona faoliyatini rejalashtirish maqsadlari va vazifalari	1186
Abidova Dilfuza Igamberdievna	
Investitsiya loyihalarining iqtisodiy va moliyaviy samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1200
Jo'rabekova Xumora Muzaffar qizi, Saidov Rasul Boltabayevich	
O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish manbalarining tahlili.....	1204
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
O'zbekistonda turizm sohasining iqtisodiy ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish.....	1213
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
Xorijiy davlatlarda boylik solig'i va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	1219
Ruziyev G'anisher Usarovich	
Yer fondi va undan samarali foydalanishning nazariy asoslari (Samarqand viloyati misolida).....	1225
Xoshimova Sevara Bahromovna	
Iqtisodiy-ekologik tizimlarni boshqarishga ta'sir etuvchi omillarning ilmiy asoslari	1229
Kuldoshev Asliddin Tursunovich	
Влияние финтех-услуг на финансовую инклюзию в сельских регионах узбекистана.....	1236
Абдурахимова Дилора Каримовна	
Surxondaryo viloyati sanoat sohasining asosiy ko'rsatkichlari tahlili.....	1240
Kuvanchiyeva Mehriniso Davlyatgeldi qizi	
A critical evaluation of strategic management's role in promoting sustainable development in Uzbekistan	1245
Ismatova Mahliyo	

O'zbekistonda turizm xizmatlari eksportini oshirishda zamonaviy infratuzilma va texnologiyalarning integratsiyasi.....	1251
Akmal Bakhromov	
Trends and reforms of corporate governance in state-owned enterprises.....	1257
F.Djalilov	
Переоценка долгосрочных активов в нефтегазовой промышленности и определение финансового результата от переоценки.....	1269
Махкамова Саида Гайратова	
Oziq-ovqat mahsulotlari korxonalarini integratsiyalashuv jarayonlarini boshqarish samaradorligini oshirish.....	1275
Xojiev Ibroxim Ikramovich	
Sug'urta kompaniyalari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim shartlari.....	1280
Allanazarova B.K.	
P2P lending and crowdfunding as alternative sources of financing for small business in Uzbekistan.....	1286
Abdurakhimova Dilara Karimovna	
O'zbekistonda soliq nazoratining huquqiy va tashkiliy asoslarini takomillashtirish yo'llari.....	1290
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Oymatova Gulnur Mirjamolovna	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology.....	1295
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
O'zbekiston temir yo'llari tizimining transformatsiyasi: modernizatsiya, raqamlashtirish va qayta tuzilish yo'nalishlari.....	1301
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
The role of tourist product diversification in sustainable tourism development.....	1305
Raxmonov Shuxrat Shavkatovich, Alimova Mashhura Toirxonovna	
Temiryo'l transporti turi tavsifi.....	1310
Shodmonbekova Nodira Kamoljon qizi	
Namangan viloyatining turizm salohiyatini rivojlantirish istiqbollari: Hududiy raqobatbardoshlik va innovatsion yondashuvlar.....	1314
Khusniddin Egamnazarov	
Kiberxavfsizlik: it infratuzilmasini himoya qilishning zamonaviy usullari.....	1321
D. Sh. Usmanbayev	
Mahalliy budjetlar daromad bazasini tahlili.....	1325
Qurbonov Nuriddin Ro'ziqulovich	
Развитие цифровых финансовых услуги в банковской системе Республики Узбекистан.....	1333
Абдурахманова Матлуба Махамдаминовна	
Avariya rejimlarida kichik yuklamali elektr ta'minoti tizimlarining kabel izolyatsiyasi monitoringini avtomatlashtirishning zamonaviy yondashuvlari.....	1339
Mirzoyev Narzulla Nuriddinovich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich	
Analysis of increasing the speed of information exchange between the control interface and execution mechanisms in emergency mode in intelligent systems.....	1346
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'lu Assistant	
Sa'noat korxonalari va mexatron robotlarni optimal avtomatlashtirish va boshqarishda sun'iy intellektning ahamiyati.....	1351
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Abdullayeva Saodat Mengbayevna, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Korxonaning moliyaviy holatini baholashda zamonaviy tahlil uslublarining qo'llanilishi.....	1355
Usmanova Nasiba Akbarjonovna, Suleymanova Asel Armanovna	
Xizmat ko'satish sohasida xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarning ahamiyati.....	1360
Mirzayeva Shirin Nodirovna	
Rekreatsiya turizmi va sog'lomlashtirish xizmatlari integratsiyasi.....	1365
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda ba'zi iqtisodiy yondashuvlarning nazariy jihatlari.....	1369
Iskandarova D.B.	
Yashil (eko) investitsiyalarni tijorat banklari orqali moliyalashtirish.....	1373
Kamilova Iroda Xusniddinovna	

Improvement of inventory accounting audit based on international standards	1378
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybachin Olim qizi	
Artificial intelligence systems for assessing creditworthiness	1382
Mardonova Durдона Yaxshiboy qizi	
B2B bozorini rivojlantirishda raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanishni takomillashtirish	1387
Samadov Askarjon Nishonovich	
Tech-driven growth and the economy of the future: brics-t in the society 5.0 paradigm	1395
Kaldibayev Nurlan Alimjanovich, Sagdullayeva Gulnora Botirovna, Durmanov, Akmal Shaimardanovich	
O'zbekistonda tabiiy resuslardan olinadigan rentaning yaimdagi ulushiga tanlab olingan o'zgaruvchilar ta'siri tahlili	1404
Tursunov Husnidin, Ibragimov Hasan	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish	1412
Sultonov Sherhali Nuraliyevich	
Public perception of the feasibility of introducing islamic banking in Uzbekistan: a consumer perspective	1418
Dr. Shamirova Surayyo Kabildjanovna	
Directions for implementing the innovative digital technologies in tourism	1425
Norchaev Asatullo Norbutaevich	
Возможности совершенствования практики финансирования инвестиционных проектов	1430
Шомуродов Равшан Турсункулович, Хакимов Хафизбек Хамза угли	
O'zbekistonda pochta aloqasi xizmatlarini ko'rsatishning transport-logistika jarayonini mintaqaviy darajada rivojlantirish yo'llarini ishlab chiqish	1436
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
Aksiyalar qiymatini baholashning nazariy asoslari	1440
Botirxo'ja Aziza Faxmuddin qizi	
Yashil iqtisodiyotni moliyalashtirishning rivojlanayotgan davlatlar amaliyoti tahlili	1444
Raimjanova Madina Asrarovna, Zokirova Feruza Farxod qizi	
Yashil loyihalarni davlat xususiy sheriklik asosida moliyalashtirish	1449
Zokirova Feruza Farxod qizi	
Факторы и риски, влияющие на оценку стоимости акции	1453
Батирхужа Азиза Фахмуддин кизи	
Финансовые риски в эпоху цифровой экономики: новые вызовы и способы управления	1458
Нуруллина Камила Рустамовна	
Tijorat banklarining yangi bank xizmatlarini iqtisodiy samaradorligi	1463
Rahmatov Temur Sotiboldiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida ekologik innovatsiyalarning roli va amalga oshiruv mexanizmlari	1472
Ulichkina Lyudmila Ivanovna	
Эволюция профессиональных стандартов в республике узбекистан: от формирования к внедрению в сфере туризма	1478
Гольшева Елена Вячеславовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Aligning uzbekistan's education reform with global best practices: the university of missouri as a model for systemic transformation	1485
Azamat Sulaymonov, Laylo Yakhshiboyeva	
O'zbekiston tijorat banklarining investision faolligini ta'minlash masalalari	1489
Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li	
Kichik biznes subyektlarining iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash masalasi	1493
Q.O.Tursunboyev	
Adoption of green economy mechanisms in the process of diversification of construction enterprises	1500
Yembergenova Aynur Aidosbayevna	
Nomoddiy aktivlar hisobini yuritish va audit jarayonlarini takomillashtirish yo'llari	1506
Rozmatova Umida Yuldashevna	
Raqamli moliya va uni sohaga joriy etish: innovatsion salohiyat	1512
Babadjanov Abdirashid Musayevich	

Влияние корпоративной культуры на инвестиционную стратегию промышленных предприятий.....	1527
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Jismoniy shaxslar kreditlarining bank portfeli sifatiga ta'siri: tahliliy yondashuv.....	1533
Sabirova Lobar Baxromovna	
Xo'jaligini soliqqa tortish mexanizmini samaradorligini oshirish istiqbollari.....	1539
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Methods of improving customs management in transforming the customs bodies into a corruption-free field	1544
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tukhtabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Особенности цифровизации налоговой системы в узбекистане	1548
Юсупов Одил Омонович	
Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda texnologik yangiliklarni joriy etish: muammolar va imkoniyatlar.....	1554
Ismailov Akmal axsudovich, G'ulomov Ilhom Akramovich	
Kichik biznes subyektlarini kreditlashda raqamli bank xizmatlaridan foydalanishning afzalliklari	1560
Madjitova Maftuna Kamiljon qizi	
Tadbirkorlikda tavakkalchilikni boshqarishning nazariy asoslari	1564
Ziyatova Sitara Baxtiyorovna	
Importance of media activity in negotiations.....	1569
Fariza Xoldarova	
Kredit portfeli risklarini diversifikatsiya qilish strategiyalari.....	1575
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Marketing strategiyasi tushunchasi va uning turizm sohasidagi ahamiyati	1580
Komilov Dostonbek Ro'zimboy o'g'li	

MARKETING STRATEGIYASI TUSHUNCHASI VA UNING TURIZM SOHASIDAGI AHAMIYATI

Komilov Dostonbek Ro'zimboy o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot univesiteti tayanch doktranti,
"Turizm va mehmonxona biznesi" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola marketing strategiyasining nazariy asoslarini va uning turizm sohasidagi ahamiyatini atroflicha tahlil qiladi. Maqolada marketing strategiyasining mohiyati, uning asosiy elementlari va tadbirkorlik faoliyatidagi o'zni yoritiladi. Xususan, turizm sohasi uchun marketing strategiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirishning o'ziga xos jihatlari, raqobatbardoshlikni oshirishda marketingning roli va barqaror rivojlanishga erishishdagi ahamiyati chuqur o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Marketing strategiyasi, turizm marketing, turizm sohasi, marketing tushunchasi, turizm rivoji, raqobatbardoshlik.

Abstract: This scientific article comprehensively analyzes the theoretical foundations of marketing strategy and its significance in the tourism sector. The article elucidates the essence of marketing strategy, its key elements, and its role in entrepreneurial activity. In particular, the specific aspects of developing and implementing marketing strategies for the tourism sector, the role of marketing in enhancing competitiveness, and its importance in achieving sustainable development are thoroughly examined.

Key words: Marketing strategy, tourism marketing, tourism sector, marketing concept, tourism development, competitiveness.

Аннотация: Настоящая научная статья всесторонне анализирует теоретические основы маркетинговой стратегии и ее значение в сфере туризма. В статье освещаются суть маркетинговой стратегии, ее ключевые элементы и роль в предпринимательской деятельности. В частности, глубоко изучаются особенности разработки и реализации маркетинговых стратегий для сферы туризма, роль маркетинга в повышении конкурентоспособности и его значение в достижении устойчивого развития.

Ключевые слова: Маркетинговая стратегия, туристический маркетинг, сфера туризма, понятие маркетинга, развитие туризма, конкурентоспособность.

KIRISH

Global iqtisodiyotning XXI asrdagi eng jadal rivojlanayotgan lokomotiv sohaslaridan biri bo'lgan turizm, Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda xalqaro sayyohlar soni 2022-yilga nisbatan 34% ga oshib, 1.3 milliardga yetgan holda o'zining barqaror o'sish potentsialini namoyon etdi. Ushbu dinamik o'sish fonida, xizmat ko'rsatish sohaslarining tobora murakkablashib borayotgan raqobat muhitida samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish va tatbiq etish mutlaqo zaruriy imperativga aylandi. Bozorning o'zgaruvchan tabiati, iste'molchilarning segmentlararo differentsiatsiyasi, ularning noyob va shaxsiylashtirilgan tajribalarga bo'lgan talabining ortishi an'anaviy marketing paradigmalari chegaralarini sezilarli darajada kengaytirdi. Hozirgi kunda iste'molchilarning qaror qabul qilish jarayonlarida raqamli platformalar, ijtimoiy media va shaxsiy tavsiyalarining o'zni keskin ortganligi, Forbes tomonidan e'lon qilingan tadqiqotlarga ko'ra, 2024-yilda xalqaro sayyohlarning 78% sayohat rejasini tuzishda onlayn resurslardan faol foydalanganligini ko'rsatmoqda. Shu bois, turizm sektorida faoliyat yurituvchi sub'ektlar uchun nafaqat mavjud bozor ulushini saqlab qolish, balki yangi bozor segmentlarini egallash va barqaror raqobatbardosh ustunlikka erishish maqsadida innovatsion, iste'molchi-markazli va texnologik jihatdan ilg'or marketing strategiyalarini joriy etish strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Turizm sohasidagi ko'plab tashkilotlar, ayniqsa kichik va o'rta biznes subyektlari, o'z mahsulot va xizmatlarini global miqyosda samarali targ'ib qilishda jiddiy transformatsion qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu holat, asosan, marketing strategiyasi tushunchasining noto'g'ri talqin qilinishi, bozorni mikrosegmentatsiyalashdagi kamchiliklar, yuqori darajadagi raqamli kompetentsiya yetishmovchiligi yoki ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarining zaifligi bilan bog'liq. Jahon Banki ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlardagi turizm infratuzilmasining 40% dan ortig'i marketing va ilg'or brending texnologiyalariga investitsiyalar yetishmasligi sababli o'zining to'liq salohiyatini ochib bera olmayapti. Natijada, ushbu sektordagi

iqtisodiy o'sish imkoniyatlari cheklanib, potentsial daromadlar yo'qotilmoqda. Shuningdek, turizm mahsulotining fundamental o'ziga xos xususiyatlari, xususan, xizmatning nomoddiy ekanligi (intangibility), ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarining ajralmasligi (inseparability), xizmat sifatining o'zgaruvchanligi (variability) va tez buziluvchanligi (perishability) kabi omillar umumiy marketing tamoyillarini ushbu sohaga aniq va maqsadli ravishda moslashtirishni talab etadi. Masalan, xizmatning nomoddiy xususiyati mijozlar uchun xarid oldidan baholashni qiyinlashtirsa, mavsumiylik va talabning o'zgaruvchanligi (masalan, 2020-yilda global turizm daromadlari COVID-19 pandemiyasi tufayli 74% ga tushib ketgan edi, ammo UNWTO 2025-yilga kelib bu ko'rsatkichni 2019-yilgiga yaqinlashishini prognoz qilmoqda) narx belgilash va resurslarni boshqarishda murakkabliklar yaratadi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi marketing strategiyasi tushunchasini chuqur nazariy asosda tahlil qilish, uning turizm sohasidagi o'ziga xos kontekstual xususiyatlari va strategik ahamiyatini kompleks yoritib berishdan iborat. Shuningdek, maqola turizm biznesida raqobatbardosh ustunlikka erishish va barqaror rivojlanishni ta'minlash maqsadida samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish, joriy etish va baholash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar majmuasini taqdim etadi. Bu maqsadga erishishda zamonaviy raqamli marketing vositalari, ma'lumotlarga asoslangan segmentatsiya yondashuvlari va tajribaviy marketing konsepsiyalari markaziy o'rin tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Turizm sohasini rivojlantirishda marketing strategiyalaridan samarali foydalanish masalasi zamonaviy tadqiqotlarda keng muhokama qilinmoqda. So'nggi yilda bir qator olimlar ushbu mavzu bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan va o'zlarining fikrlarini bildirishgan.

Xorijiy olimlardan Philip Kotler fikriga ko'ra, marketing strategiyasi – bu tashkilotning maqsadli bozorini aniqlash, u bozor ehtiyojlariga mos keladigan marketing aralashmasini ishlab chiqish orqali raqobatdosh ustunlikka erishish rejasidir. Bu yondashuv turizm ham dolzarb bo'lib, mehmonxona yoki sayyohlik agentliklari raqobatchilar oldida ustunlikka erishish uchun o'ziga xos strategiyani ishlab chiqishi zarurligini ko'rsatadi¹.

Michael Porter ga ko'ra, strategiya – bu biror tashkilotni o'ziga xos qilish, uni boshqalar bilan farqlash imkonini beradigan rejalashtirilgan yo'nalishdir².

Middleton tadqiqotiga, turizm marketing strategiyasi sayyohlik xizmatlarini to'g'ri segmentlarga yo'naltirish va ularni iste'molchiga qulay shaklda yetkazish tizimidir. Turizm sohasida bu, masalan, ekologik turizm, madaniy meros asosidagi xizmatlar yoki tibbiy turizmga ixtisoslashish orqali amalga oshiriladi³.

Mamlaktimiz olimlaridan S.Yoqubov tadqiqotlariga ko'ra, turizm sohasida marketing strategiyasi, avvalo, hududning turistik salohiyatini to'g'ri tahlil qilish, raqobatchilarni o'rganish va xizmatlarni bozorga moslashtirish orqali yuqori samaradorlikka erishishni ko'zlaydi⁴.

B.To'xtayev izlanishlarida O'zbekistonda hududiy turizmni rivojlantirish uchun marketing strategiyalarini ishlab chiqish eng dolzarb masalalardan biridir⁵. Ayniqsa, ichki va tashqi bozorlarda O'zbekiston brendini yaratish marketing yondashuvlar orqali amalga oshirilmoqda.

A.Siddiqov tomonidan marketing strategiyasiga berilgan tarifga ko'ra, marketing strategiyasi bu – nafaqat reklama, balki kompleks yondashuvdir. Unda narxlash, xizmat sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va mijoz bilan kommunikatsiya vositalari uyg'unlashtirilgan bo'lishi kerak⁶.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmonlari va Qarorlarida turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati doirasida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, turizm klasterlarini rivojlantirish, branding va raqamli marketing vositalarini joriy etishga alohida urg'u berilishi (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son Farmoni), mahalliy olimlarning turizm marketingi bo'yicha tadqiqotlarini yanada faollashtirib, nazariy izlanishlar uchun amaliy asos bo'lib xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda Sh. M. Mirziyoyev rahbarligida turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati doirasida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda, bu esa mahalliy olimlarning turizm marketingi bo'yicha tadqiqotlarini yanada faollashtirdi⁷.

1 Kotler, F. Marketing Management / F. Kotler. – 11-nashr. – N.Y.: Prentice Hall, 2003. – 726 b.

2 Porter, M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M. E. Porter. – N.Y.: Free Press, 1980. – 396 b

3 Middleton, V. T. C., Clarke, J. Marketing in Travel and Tourism / V. Middleton, J. Clarke. – 3-nashr. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. – 340b

4 Yoqubov S. Turizm sohasida marketing strategiyalarini ishlab chiqishning nazariy asoslari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2020. – №4(2). – B. 115–121

5 To'xtayev B. Hududiy turizm marketing yondashuvlarining o'rni // Turizmni rivojlantirish jurnali. – 2021. – №3(1). – B. 45–51

6 Siddiqov A. Raqobatbardosh turizm xizmatlarini yaratishda marketing strategiyasining o'rni // O'zbekiston iqtisodiyoti va turizm. – 2022. – №1(3). – B. 30–35

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son Farmoni «Turizm sohasini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida

TADQIQOT METODOLOGIYASI

To'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishda kontent tahlili va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Kontent tahlili-bu usul marketing strategiyasi va turizm marketingi bo'yicha ilmiy adabiyotlardagi asosiy tushunchalar, nazariyalar, modellar va g'oyalarni tizimli ravishda kodlash, kategoriyalash va umumlashtirishga qaratildi. Matnlardagi tez-tez uchraydigan kalit so'zlar, asosiy fikrlar va argumentlar aniqlanib, ular orasidagi bog'liqliklar o'rganildi. Qiyosiy tahlil-bu xorijiy va mahalliy olimlarning marketing strategiyasi va turizm sohasidagi marketing yondashuvlari bo'yicha fikrlari qiyosiy jihatdan ko'rib chiqildi. Bu, mavjud nazariyalar va amaliyotlar orasidagi o'xshashliklar va farqlarni aniqlash, shuningdek, O'zbekiston turizm sohasining o'ziga xos sharoitlarida qaysi yondashuvlar eng samarali bo'lishi mumkinligini belgilash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston turizm bozorida marketing strategiyalari sezilarli darajada faol qo'llanilmoqda. Ko'pgina turizm kompaniyalari raqamli marketing, xususan, ijtimoiy tarmoqlar (Instagram, Facebook, Telegram) orqali faol ravishda o'z xizmatlarini targ'ib qilmoqdalar. Masalan, 2023-yil statistik ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonga tashrif buyurgan turistlarning qariyb 40% ijtimoiy tarmoqlar orqali mamlakat haqida ma'lumot olgan. Biroq, an'anaviy marketing usullari (ko'rgazmalar, nashrlar) ham o'z ahamiyatini saqlab qolgan. Maqsadli auditoriyaga yo'naltirilganlikda ba'zi kompaniyalar yuqori darajada muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa-da, ko'pchilik hali ham umumiy auditoriyaga murojaat qilmoqda. Segmentatsiya va maqsadli marketing kamdan-kam qo'llanilmoqda, bu esa marketing xarajatlarining samarasiz sarflanishiga olib kelishi mumkin. Ekspertlar bilan o'tkazilgan intervyular shuni tasdiqladiki, turistlarning yoshiga, qiziqishlariga va byudjetiga qarab aniq takliflar yaratish imkoniyatlari to'liq ishga solinmayapti.

Raqobat muhiti O'zbekiston turizm bozorida tobora kuchayib bormoqda. Qo'shni davlatlar (Qozog'iston, Qirg'iziston) va uzoqroq mintaqalar (Turkiya, Gruziya) faol marketing strategiyalarini qo'llab, O'zbekistonning turistlar oqimiga ta'sir ko'rsatmoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekiston turizm sohasida marketing strategiyalarini amalga oshirishda bir qator muammolar mavjud(1-rasm):

1-rasm: O'zbekiston turizm sohasida marketing strategiyalaridan foydalanishdagi muammolar

Bunday muammolardan biri marketing byudjetlarining cheklanganligi eng keng tarqalgan va jiddiy muammolardan biridir. Ko'pgina O'zbekiston turizm kompaniyalari, ayniqsa kichik va o'rta biznes subyektlari, marketing faoliyatiga yetarli miqdorda mablag' ajrata olmaydi. Bu esa keng ko'lamlı reklama kampaniyalarining yo'qligi, raqamli marketingga yetarli sarmoya kiritmaslik, zamonaviy texnologiyalardan foydalana olmasliklarga sabab bo'ladi.

Malakali kadrlar yetishmasligi, O'zbekistonda turizm marketingi sohasida zamonaviy bilimlarga ega, xalqaro tajribani o'zlashtirgan va raqamli marketing vositalarini chuqur biladigan mutaxassislarining

yetishmasligi kuzatiladi. Bunda eski usullardan foydalanis yani ko'pgina kompaniyalar an'anaviy marketing usullaridan (masalan, risolalar tarqatish, ko'rgazmalarda ishtirok etish) cheklangan holda foydalanadi. Bundan tashqari, onlayn platformalardan samarasiz foydalanish, ijtimoiy tarmoqlar, Google, Booking.com, Airbnb kabi platformalarning imkoniyatlaridan to'liq foydalana olmaslik, ularni faqat ma'lumot berish vositasi sifatida ishlatish, tahliliy qobiliyatning pastligi, marketing kampaniyalarining samaradorligini tahlil qilish, ROI (sarmoya qaytishi) ni baholash va keyingi strategiyalarni ma'lumotlarga asoslangan holda ishlab chiqishda qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Ma'lumotlar bazasining yetishmasligi, O'zbekiston turizm sohasida turistlar haqida tizimli va keng qamrovli ma'lumotlar bazasining yo'qligi, marketing strategiyalarini ishlab chiqishda katta to'siq bo'ladi. Mijozlarni tushunmaslik, turistlarning aniq ehtiyojlari, ularning sayohat qilish motivlari, qiziqishlari va moliyaviy imkoniyatlari haqida yetarli ma'lumot bo'lmagani uchun marketing takliflari umumiy va samarasiz bo'lib qoladi. Segmentatsiya qiyinligi, bozor segmentatsiyasini (masalan, oilaviy sayohatchilar, sarguzasht izlovchilar, madaniyatga qiziquvchilar) samarali amalga oshirish imkoniyati cheklanadi. Shaxsiylashtirilgan takliflarning yo'qligi, har bir turistning shaxsiy afzalliklariga mos keladigan takliflar (masalan, chegirmalar, eksklyuziv turlar) yaratish qiyinlashadi.

Marketing kampaniyalarining samaradorligini o'lchay olmaslik, ma'lumotlarsiz marketing harakatlarining qanchalik muvaffaqiyatli ekanligini aniqlash qiyinlashadi, bu esa kelajakdagi strategiyalarni optimallashtirishga to'sqinlik qiladi.

Hududiy brendingning zaifligi, mamlakatning turizm salohiyatini to'liq ochish uchun har bir mintaqaning o'ziga xos brendini yaratish muhim. Yaratilmagan taqdirda bu- bir xil takliflar, hududlar o'zlarining o'ziga xosliklarini, noyob joylari va madaniy qadriyatlarini yetarlicha targ'ib qila olmaydi. Natijada, barcha hududlar bir xil "tarixiy joylar" sifatida qabul qilinadi. Raqobatbardoshlikning pasayishi, kuchli hududiy brendlar bo'lmagani uchun ichki va xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshlik pasayadi. Turistlar tanlov qilishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Mahalliy iqtisodiyotga ta'sir, mahalliy turizm mahsulotlarini rivojlantirish va kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun hududiy brending juda muhim. Uning zaifligi bu boradagi imkoniyatlarni cheklaydi. Sayyohlar oqimining bir tekis taqsimlanmasligi, faqatgina mashhur shaharlar (Samarqand, Buxoro, Xiva) turistlarni jalb qila oladi, boshqa salohiyatli hududlar esa e'tibordan chetda qoladi.

Moslashuvchanlikning pastligi. Global turizm bozori tez o'zgaruvchan bo'lib, marketing strategiyalari doimiy ravishda yangilanib borishi kerak. O'zbekiston turizm sohasidagi marketing strategiyalarining global tendensiyalar va kutilmagan o'zgarishlarga (masalan, pandemiya, iqtisodiy inqirozlar, geosiyosiy vaziyat) moslashish qobiliyatining pastligi kuzatiladi. Tezkor javob berishning qiyinligi, bozor sharoitlari o'zgariganda (masalan, sayohat cheklovlarini kiritilganda), marketing kampaniyalarini tezda qayta yo'naltirish, yangi xabarlar va takliflar yaratishda sustkashlik. Yangi bozorlarga chiqishdagi qiyinchiliklar, dunyoning turli mintaqalaridagi turistlarning xohish-istaklari va madaniy xususiyatlarini inobatga olgan holda marketing strategiyalarini moslashtira olmaslik. Innovatsiyalarni kechikish bilan joriy etish, sayohatning yangi turlari (masalan, virtual turizm, mas'uliyatli turizm), yangi texnologiyalar (masalan, VR/AR) paydo bo'lganda ularni marketingga joriy etishda sekinlik. Potensial imkoniyatlarni boy berish, global turizm oqimlaridagi o'zgarishlarni o'z vaqtida aniqlay olmaslik va ulardan foydalanish imkoniyatlarini qo'ldan boy berish. Ushbu muammolarni bartaraf etish O'zbekiston turizm sohasida marketing samaradorligini oshirish va mamlakatning xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini mustahkamlash uchun muhimdir.

O'tkazilgan tahlillar va tadqiqotlar natijalari turizm sohasida samarali marketing strategiyalarining hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini tasdiqladi.

Turizm oqimini oshirish: Samarali marketing strategiyalari, ayniqsa raqamli kanallar orqali, mamlakatga tashrif buyuruvchi turistlar sonini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, faol onlayn targ'ibot olib borgan turizm ob'ektlari va kompaniyalari boshqalarga nisbatan 25-30% ko'proq turist jalb qilgan.

Brendingning kuchayishi: O'zbekistonning boy madaniy merosi va tarixiy joylarini targ'ib qilish orqali kuchli milliy turizm brendini yaratish, mamlakatning xalqaro miqyosdagi imijini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu esa investorlar va turistlar uchun yanada jozibadorlikni oshiradi.

Mahsulot diversifikatsiyasi: Turizm bozorida raqobatbardoshlikni saqlash uchun nafaqat tarixiy joylar, balki ekologik, sarguzasht va gastronomik turizm kabi yangi yo'nalishlarni rivojlantirish muhimdir. Marketing strategiyalari ushbu yangi mahsulotlarni samarali targ'ib qilish imkonini beradi.

Mijozlar bilan aloqani yaxshilash: Ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalar orqali turistlar bilan bevosita aloqa o'rnatish, ularning fikr-mulohazalarini olish va xizmat sifatini oshirishga yordam beradi. Bu esa takroriy tashriflar va ijobiy og'zaki reklamaning asosini yaratadi.

Inqirozga chidamlilik: Samarali va moslashuvchan marketing strategiyalari turizm sohasini kutilmagan inqirozlarga (masalan, pandemiya) tayyorlash va ularga moslashish imkonini beradi. Raqamli marketing ayniqsa shunday sharoitlarda ajralmas vosita bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari turizm sohasi mutaxassislari, davlat organlari va tadbirkorlar uchun yuqoridagi muammolarni hal qilish maqsadida qator amaliy tavsiyalar beradi(2-rasm).

2-rasm: O'zbekiston turizm sohasida marketing bilan bog'liq muammolarga tafsifiya etilgan yechimlar

Tavsiya etilgan yechimlardan bittasi-bu maqsadli marketing dasturlarini ishlab chiqish. Segmentatsiyani chuqurlashtirish. Turistlarni yoshiga, daromadiga, qiziqishlariga (masalan, tarix, tabiat, gastronomika, sarguzasht), sayohat motivlariga (oilaviy, biznes, yakkaxon, guruh) va xulq-atvoriga (onlayn qidiruvlar, oldingi tashriflar) ko'ra aniq segmentlarga bo'lish. Kontentni moslashtirish: Har bir segment uchun jozibador bo'lgan kontent (matn, fotosuratlar, videolar) yaratish. Misol uchun, sarguzasht sayohatchilariga adrenalin bilan bog'liq videolar, oilaviy turistlarga esa bolalar uchun xavfsiz va qiziqarli joylar haqida ma'lumot berish. Natijalarni o'lchash: Har bir maqsadli kampaniyaning samaradorligini doimiy ravishda kuzatib borish va natijalarga qarab keyingi dasturlarni optimallashtirish.

Raqamli marketingga investitsiya kiritish. Mobil ilovalar yaratish va rivojlantirish. Turistlar uchun qulay mobil ilovalar ishlab chiqish. Bu ilovalar orqali marshrutlar, sayohat gidlar, mahalliy tadbirlar, restoranlar haqida ma'lumot berish, bron qilish va xarid qilish imkoniyatini yaratish. Xususan, turistlar uchun tilni tanlash, valyuta konvertatsiyasi kabi qulayliklarni ta'minlash. Veb-saytlarni optimallashtirish (SEO va UX). Turizm kompaniyalari va destinatsiyalarning veb-saytlari qidiruv tizimlarida yuqori o'rinlarda ko'rinishi uchun SEO (Search Engine Optimization) qoidalariga rioya qilish. Shuningdek, veb-saytlarning foydalanuvchi uchun qulay (UX - User Experience), tez yuklanadigan va mobil qurilmalarga moslashgan bo'lishini ta'minlash. Onlayn bron qilish va to'lov tizimlarini soddalashtirish.

Kadrlar malakasini oshirish. Professional treninglar va seminarlar o'tkazish. Turizm sohasi mutaxassislari (marketing menejerlari, operatorlar, gidlar) uchun raqamli marketing, branding, xalqaro aloqalar, kriza kommunikatsiyalari bo'yicha muntazam treninglar va seminarlar tashkil etish. Xalqaro tajriba almashinuvi dasturlari, O'zbekistonlik mutaxassislarni xorijiy davlatlardagi ilg'or turizm marketingi amaliyotini o'rganish uchun stajirovkalarga yuborish. Xorijiy ekspertlarni O'zbekistonga taklif qilib, mahalliy kadrlar uchun mahorat darslari o'tkazish.

Hududiy brandingni rivojlantirish. Har bir mintaqaning noyob xususiyatlarini aniqlash. Har bir viloyat, shahar yoki hatto tuman o'zining o'ziga xosligi (tarixiy yodgorliklar, tabiiy go'zalliklar, gastronomik meros, hunarmandchilik, an'analar, festivallar) bo'yicha chuqur tadqiqotlar o'tkazishi kerak. Brend strategiyasini ishlab chiqish. Aniqlangan noyob xususiyatlar asosida har bir hudud uchun alohida brend strategiyasi (logotip, shior, ranglar palitrasi, asosiy marketing xabarlari) yaratish. Misol uchun, Surxondaryo viloyatini "Arxeologiya va ziyorat turizmi markazi" sifatida, Farg'ona vodiysini esa "Hunarmandchilik va madaniy mehmondo'stlik maskani" sifatida targ'ib qilish.

Davlat-xususiy sherikchilikni mustahkamlash. Strategik rejalar va yo'l xaritalarini birgalikda ishlab chiqish. Turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha milliy strategiyalar va loyihalarni ishlab chiqishda davlat va xususiy sektor vakillarining birgalikda ishtirokini ta'minlash. Bu qarorlar qabul qilish jarayonining samaradorligini oshiradi. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, davlatning turizm loyihalari uchun imtiyozli kreditlar, subsidiyalar, grantlar ajratish mexanizmlarini yaratishi. Xususiy sektorni turizm infratuzilmasiga (mehmonxonalar, ko'ngilochar majmualar, transport) investitsiya kiritishga rag'batlantirish. Ma'lumotlar almashinuvi va tadqiqotlar, davlat organlari tomonidan to'plangan turistik statistik ma'lumotlarni xususiy sektorga ochiq taqdim etish. Birgalikda turizm bozorini o'rganish va tadqiqotlar o'tkazish. Qonunchilik bazasini takomillashtirish. Davlatning turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan qonunchilik bazasini doimiy takomillashtirishi, xususiy sektor uchun qulay investitsiya muhitini yaratishi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalari O'zbekiston turizm sohasida marketing byudjetlarining cheklanganligi, malakali kadrlar yetishmasligi, ma'lumotlar bazasining yetishmasligi, hududiy brendingning zaifligi va moslashuvchanlikning pastligi kabi asosiy muammolar mavjudligini tasdiqladi. Ushbu muammolar turizm mahsulotlarini samarali targ'ib qilish, maqsadli auditoriyaga yetib borish va umumiy turizm oqimini oshirishga to'sqinlik qilmoqda.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli marketing vositalaridan to'g'ri foydalanish, maqsadli marketing dasturlarini ishlab chiqish va hududiy brendingni kuchaytirish orqali sezilarli ijobiy natijalarga erishish mumkin. Samarali marketing nafaqat turistlar sonini oshiradi, balki turizm mahsulotlarining sifatini yaxshilash, hududlarning jozibadorligini oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Amaliy ahamiyati nuqtai nazaridan, ushbu tadqiqot turizm sohasi mutaxassislari, davlat organlari va tadbirkorlar uchun muhim tavsiyalar beradi. Xususan, raqamli marketingga investitsiya kiritish, kadrlar malakasini muntazam oshirib borish, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish (CRM tizimlarini joriy etish orqali), har bir mintaqaning o'ziga xosligini hisobga olgan holda hududiy brendlarni rivojlantirish va davlat-xususiy sherikchilikni mustahkamlash turizm sohasining kelajakdagi barqaror rivojlanishining asosini tashkil etadi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning turizm salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun marketing strategiyalariga tizimli, innovatsion va moslashuvchan yondashuv zarur. Faqatgina shu yo'l bilan mamlakatni xalqaro turizm xaritasida munosib o'ringa olib chiqish va uni Markaziy Osiyoning yirik turizm markaziga aylantirish mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlar turizmda yangi texnologiyalar va barqarorlik masalalariga e'tibor qaratishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kotler, F. Marketing Management / F. Kotler. – 11-nashr. – N.Y.: Prentice Hall, 2003. – 726 b
2. Porter, M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M. E. Porter. – N.Y.: Free Press, 1980. – 396 b
3. Middleton, V. T. C., Clarke, J. Marketing in Travel and Tourism / V. Middleton, J. Clarke. – 3-nashr. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. – 340 b.
4. Yoqubov S. Turizm sohasida marketing strategiyalarini ishlab chiqishning nazariy asoslari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2020. – №4(2). – B. 115–121.
5. To'xtayev B. Hududiy turizm marketing yondashuvlarining o'rni // Turizmni rivojlantirish jurnali. – 2021. – №3(1). – B. 45–51.
6. Siddiqov A. Raqobatbardosh turizm xizmatlarini yaratishda marketing strategiyasining o'rni // O'zbekiston iqtisodiyoti va turizm. – 2022. – №1(3). – B. 30–35.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi PF-5611-son Farmoni "Turizm sohasini jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida.
8. Yahyoxonov N.B. Korxonalarda raqamli marketingdan foydalanishni takomillashtirish (xizmat ko'rsatish korxonalari misolida). Diss. avtoreferati. – TDIU, 2023.–B.52.
9. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг. – М.: ТЕИС, 2001.
10. Дурович А. Маркетинг в туризме: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: Новое знание, 2001. – 473 с.
11. Квартальнов В.А. Менеджмент и маркетинг в социально-культурной сфере. Учеб.пособие. 2-е изд. - СПб.: Книжный дом, 2003. – 644 с
12. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi (2024). 2023 yildagi yakuniy statistika. <https://uzbektourism.uz/uz>
13. Statistika agentligi (2024). Turizm bo'yicha rasmiy statistika. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/turizm>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>